

А.В. Бузгалин²

ПРОБЛЕМЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ*

Два первых десятилетия нового века как никогда жёстко поставили перед человечеством систему фундаментальных проблем, связанных с кризисом господствующей до настоящего времени социально-экономической системы – позднего капитализма. Исследование противоречий, сущности этой системы, причин её кризиса, социальных и внутри, и внешнеполитических конфликтов, этим кризисом порождаемых – наиболее актуальные проблемы современной экономической науки. И для ответа на эти вызовы теория, развиваемая в рамках мейнстрима, недостаточна. Необходим политэкономический подход, наследующий и критически развивающий достижения классики прошлого.

В этом контексте понятна актуальность круглого стола по проблемам реформирования преподавания в области экономической теории, который был инициирован Московской школой экономики Московского Государственного университета и журналом «Вопросы политической экономии».

Мы не планировали грандиозные мероприятия. Замысел был предельно скромным: встреча ведущих ученых, заинтересованных в исследовании того, как нам лучше преподавать экономическую теорию в новых условиях, в условиях изменяющегося мира, изменяющихся реалий российской экономической жизни.

Одним из результатов нашего круглого стола, наряду с другими, будет инициирование всероссийской научной конференции, где мы сможем неспешно, может быть в режиме двух-трёх дней, наподобие экономических дискуссий, состоявшихся когда-то давно в Советском Союзе, обсуждать эту тему. То, что очень много видных учёных, профессоров, руководителей кафедр отреагировали самым активным образом на данную инициативу, показывает, что проблема назрела.

В качестве краткого вступления к дискуссии я хочу остановиться на замысле данного круглого стола. Проведение этой встречи обусловлено давно назревшей проблемой преподавания не только микро/макрэкономии в курсе экономической теории. На протяжении десятилетий постсоветского развития, в нашей стране и в других странах постсоветского пространства, коллеги не раз пытались реализовать эту задачу: преподавать что-то ещё. В каких-то случаях удавалось построить эклектические или синтетические курсы экономической теории, включавшие не только микро/макрэкономии. В ряде случаев, в частности, на экономическом факультете МГУ, курс микро/макрэкономии дополнялся какими-то другими. Поначалу, в 1990-е годы, это на факультете вёлся даже спецсеминар по работам Маркса, Маршалла и Кейнса.

В настоящее время, однако, остался только элективный (по выбору) курс на один семестр. Но проблема стоит. Съёживавшееся, как шагреновая кожа, простран-

² *Бузгалин Александр Владимирович*, доктор экономических наук, профессор, директор Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (*buzgalin@mail.ru*).

**Цитирование:* Бузгалин А.В. (2023). Проблемы возрождения преподавания политической экономии // Вопросы политической экономии. № 2 (34). С. 24-27.

DOI: 10.5281/zenodo.7987689 <https://zenodo.org/record/7987689>

ство гетеродоксальной экономической теории и в особенности политической экономики, тем не менее развивалось, и развивалось интенсивно. И сегодня результаты этого развития как никогда востребованы.

Мы писали в нулевые годы о том, что человечество ждёт впереди мировой экономической кризис. И, к сожалению, оказались правы – этот кризис состоялся. Мы писали о том, что глобальные проблемы – это то, что должно быть принято во внимание экономической наукой и практикой как важнейший аспект жизнедеятельности. Нам объясняли, что это абстрактные, далекие от злобы дня вопросы, а таргетирование инфляции решает все проблемы. Но пандемия расставила точки над *i*.

Мы писали о том, что вооружённые столкновения на мировом экономическом пространстве никто не отменял и уход мировой социалистической системы отнюдь не сделал человечество склонным к мирному прогрессивному развитию. К сожалению, мы опять оказались правы, поскольку геополитические конфликты оказались геополитэкономическими и вот этот аспект заставляет нас жить совсем по-другому. И не только Россию, но и практически весь мир.

К сожалению, в этих очень важных интенциях мы были и остаёмся пока в меньшинстве. Большинство не спешит идти не только путем моделирования функционирования рынка в относительно спокойных условиях. Не спешит исследовать противоречия экономической системы капитализма – я прямо это скажу – исследовать его историческую динамику и пределы: то, что было до 21 века, что будет после; исследовать многообразие моделей этой системы, её противоречия, потенциал её прогресса и возможность её регресса; исследовать её социально-экономических акторов, их интересы; исследовать, суммируя, её качественные аспекты, её закономерности, а не просто механизмы функционирования. Этот императив востребован временем.

Наш круглый стол содержит рекомендации. Это был и есть исключительно проект, подготовленный несколькими коллегами, но в них есть два ключевых пункта.

Первый – это то, что преподавание микро/макроэкономики должно быть дополнено преподаванием гетеродоксальной экономической теорией. Или создан новый курс – синкретичное или, по крайней мере, синтезирующее основные достижения различных направлений. На мой взгляд, в основу этого курса должна быть положена современная марксистская политическая экономия, но консенсусный вариант, по-видимому, будет иным.

Второй пункт: необходимо преподавание теории национальной экономики, в частности, российской экономической системы. Необходимо раскрытие её как системы.

Третий пункт рекомендаций: чрезвычайно важно провести широкую экономическую дискуссию среди преподавателей, ученых, непосредственно включённых в пространство экономической теории.

На нашем круглом столе мы не будем принимать какие-то окончательные решения, но мы обязательно сделаем достоянием общественности публикуемый ниже проект и, как уже было отмечено, журнал «Вопросы политической экономики» будет стремиться инициировать проведение значимой общероссийской конференции по проблемам реформирования преподавания экономической теории.

Кроме того, редакция журнала «Вопросы политической экономики» считает необходимым сформулировать, обращаясь к нашим читателям, три предложения.

Первое, о чём мы просим коллег-политэкономов: пожалуйста, не дожидаясь дополнительных напоминаний, каких-то побуждений, проявите инициативу в под-

готовке будущей конференции: нам важно всем вместе решать, как привлечь учёных, найти ресурсы, обеспечить организационную поддержку во всех остальных вопросах. Если таких энтузиастов не будет, то мы не сможем сделать что-то значимое по масштабам и по потенциалу.

Второе. Если у вас в университетах (в Москве, в регионах) будут проходить какие-либо обсуждения по теме реформирования преподавания экономической теории, то это будет просто прекрасно. Более того, в продолжение нашей дискуссии будет опубликовано немало работ по данной теме в журналах «Вопросы политической экономии» и «Российский экономический журнал».

Третье предложение носит несколько более амбициозный характер. Я предложил бы коллегам прислать на наш адрес журнала ваш вариант программы курса экономической теории, дополняющего курсы микро/макро или вместо курсов микро/макрэкономии. Основа для этого есть: это уже существующие программы, многие из которых опубликованы в журнале «Вопросы политической экономии». Нам надо попытаться взять то, что реально имеет основание, а не придумывать нечто абсолютно новое. Если нам удастся построить что-то близкое к консенсусной программе, в идеале – сделать серьёзный учебник, написанный авторитетными руководителями подразделений, занимающихся преподаванием экономической теории, деканами, заведующими кафедрами, ведущими учеными, сделать учебник, который широкий круг учёных, экономистов, теоретиков будет считать нашим общим результатом.

Ниже мы публикуем проект рекомендаций круглого стола и выступления его основных участников.

Проект рекомендаций круглого стола «Проблемы и перспективы российского образования в области экономической теории»

Глубокие изменения в геополитической и экономической ситуации в мире и в России обуславливают необходимость коррекций не только в сфере социально-экономической политики, но и в области экономического образования, ибо именно здесь формируются кадры будущих руководителей бизнеса и государства.

Основой, обуславливающей содержание всех остальных курсов в системе экономического образования, является экономическая теория. Начиная с 1990-х годов в системе экономического образования доминирует закреплённая соответствующими стандартами Минвуза и воспроизводимая экономическими вузами и факультетами модель, в которой безраздельно доминирует неоклассическая версия экономической науки. Эта модель была привнесена экспертами стран, реализовавших неолиберальную стратегию экономики, находящуюся в настоящее время в системном кризисе.

Такое образование стало немаловажным фактором осуществления в РФ в 1990-е годы курса «шоковой терапии» и дальнейшей эволюции по пути рыночного фундаментализма, что обернулось долговременной стагнацией российской экономики, деиндустриализацией и значительными социальными потерями. Дальнейшее развитие по этому пути не отвечает вызовам времени.

В этих условиях коррекция модели преподавания экономической теории в нашей стране становится необходимой и возможной. Эта коррекция должна обе-

спечить формирование в РФ экономических кадров, обладающих только умением решать вопросы максимизации прибыли и макроэкономических стоимостных показателей, но и знаниями и творческим потенциалом, позволяющими ориентироваться в сложных закономерностях мирового и национального социально-экономического развития, обеспечивать реализацию не только частных, но и общенациональных интересов.

Для решения этих задач целесообразно:

- провести коррекции в содержании курсов по экономической теории, принесённых в РФ «Болонской системой», дополнив курсы микро- и макроэкономики базовыми курсами, отражающими другие направления экономической теории;
- включить в круг обязательных дисциплин теоретические курсы, отражающие специфику России, например, курс «Российская экономическая система»;
- разработать соответствующие рекомендации по коррекции базовых учебных программ для экономических вузов и факультетов, а также в области преподавания экономической теории для не экономистов;
- создать программы обучения в специалитете + аспирантуре (магистратуре + аспирантуре), обеспечивающие целенаправленную подготовку преподавателей экономической теории, ориентированных на обучение студентов в качественно новых условиях.

Для реализации этих рекомендаций целесообразно инициировать широкую дискуссию в научно-образовательном сообществе, нацеленную на обсуждение предлагаемых коррекций и выработку согласованных рекомендаций для государственных органов.

Просим Вас принять соответствующие решения для организации работы по реализации названных направлений реформирования преподавания экономической теории в ВУЗах. Со своей стороны, мы готовы взять на себя инициативу по подготовке и началу реализации необходимых изменений.

С.Ю. Глазьев³

**О НЕАДЕКВАТНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕАЛИЯМ:
НЕОБХОДИМОСТЬ КАРДИНАЛЬНОГО ПЕРЕСМОТРА
УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ГОСУПРАВЛЕНИЯ***

Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы сегодня собрались для обсуждения архиважной темы – подготовка кадров в области экономической теории и вообще преподавание экономической теории.

³ **Глазьев Сергей Юрьевич**, академик РАН, доктор экономических наук, профессор, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, заведующий кафедрой теории и методологии государственного и муниципального управления МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (ayufova@yandex.ru).

***Цитирование:** Глазьев С.Ю. (2023). О неадекватности экономического образования экономическим реалиям: необходимость кардинального пересмотра учебных программ по подготовке менеджеров и специалистов для госуправления // Вопросы политической экономики. № 2 (34). С. 27-31.

DOI: 10.5281/zenodo.7987701 <https://zenodo.org/record/7987701>